

Wertholzproduktion im Agroforst: Baumarten, Schnitt, Bestandsmanagement und wirtschaftliche Potentiale

www.af4eu.eu

Wertholzbäume wie diese Eiche liefern durch ihren geraden, astfreien Stamm hochwertiges Holz und fördern im Rahmen von Agroforstsystemen die Agrobiodiversität.

Wertholzproduktion in Agroforstsystemen ermöglicht Landwirten, ihre Einkommensquellen zu diversifizieren sowie Biodiversität und Bodengesundheit zu fördern. Der produktive Nutzungscharakter bleibt erhalten, während die Flächennutzung effizienter wird und Synergieeffekte entstehen.

- (i) Stieleiche (*Quercus robur*): Langlebiges Holz, ideal für Möbel und Fußböden. Mittlerer jährlicher Zuwachs oft 2–8 m³/ha/a; lange Umtriebszeiten.
- (ii) Vogelkirsche (*Prunus avium*): Wertholz für Möbel (€1.500–3.000/m³), erntereif nach 25–40 Jahren, profitiert von regelmäßigem Schnitt.
- (iii) Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*): Für Musikinstrumente und hochwertige Holzarbeiten (€1.200–2.500/m³ für Premiumstämme), benötigt Astpflege.
- (iv) Schwarznuss (*Juglans nigra*): Hochwertiges Furnierholz (€1.500–5.000/m³ für Premiumstämme), bevorzugt tiefgründige, gut drainierte Böden.
- (v) Obstbäume: Liefern ebenfalls oft wertvolles Holz.

Wichtige Management-Techniken:

- (i) Erziehungsschnitt: Ab 3–5 Jahren. Leittrieb erhalten, Konkurrenzäste entfernen.
- (ii) Hochastung: Astfreier Stamm von 6 m als Ziel. Jährlich untere Äste entfernen, im Maximum 30 % der lebenden Krone.
- (iii) Bestandesdichte: Anfangs 5–8 m Pflanzabstand, dann schrittweises Ausdünnen.
- (iv) Schutz: Vor Weidevieh / Wild, besonders in silvopastoralen Systemen.

Wirtschaftliche Potentiale:

- (i) Einnahmen: Durchforstung 500–1.500 €/ha (nach 15 Jahren); Endnutzung 15.000–50.000 €/ha (nach 40–60 Jahren).
- (ii) Zusatznutzen: Streifenanbau bringt jährliche Einnahmen durch Feldfrüchte; GAP-Förderungen (Direktzahlungen, Öko-Regelung 3 in Deutschland).
- (iii) Wertschöpfung: Lokale Verarbeitung steigert Erlöse um 200–300%; Zertifizierungen (FSC, PEFC) ermöglichen Preisaufschlag von 15–25%.

Agroforstliche Wertholzproduktion ist eine langfristige Investition mit ökologischen und wirtschaftlichen Vorteileffekten. Bei passender Baumartenwahl und gezieltem Management profitieren Landwirte von hochwertigem Holz, mehr Klimaresilienz und einer Diversifizierung ihres Betriebs.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan* and Peter Zander*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.